

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ ЯЗЫКА: ОТ АРХАИЗМОВ ДО НЕОЛОГИЗМОВ

HISTORICAL CHANGES IN THE VOCABULARY OF THE LANGUAGE: FROM ARCHAISMS TO NEOLOGISMS

TILNING SO'Z BOYLIGIDAGI TARIXIY O'ZGARISHLAR: ARXAIZMLARDAN NEOLOGIZMLARGACHA

Акбарзода Асия

Студент Кокандского государственного педагогического института
направления русского языка и литературы

Кахарова Н.Н.

Научный руководитель:

Преподаватель кафедры теории русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203150>

Аннотация: Статья посвящена роли грамматики как раздела языкознания, изучающего структуру языка и правила его функционирования. В статье рассматриваются основные аспекты грамматики, ее значение в общении и формировании смысловых посланий. Особое внимание уделяется понятию грамматического значения слова, которое зависит от его формы и контекста.

Ключевые слова: Грамматика, языкознание, морфология, синтаксис, грамматическое значение, морфология, строение языка, общение.

Abstract: The article is devoted to the role of grammar as a branch of linguistics that studies the structure of language and the rules of its functioning. The article discusses the main aspects of grammar, its importance in communication and the formation of semantic messages. Special attention is paid to the concept of the grammatical meaning of a word, which depends on its form and context.

Keywords: Grammar, linguistics, morphology, syntax, grammatical meaning, morphology, structure of language, communication.

Annotatsiya: maqola grammatikaning tilshunoslikning til tuzilishi va uning ishlash qoidalarini o'rganadigan bo'limi sifatidagi rolga bag'ishlangan. Maqolada grammatikaning asosiy jihatlari, uning aloqa va semantik xabarlarini shakllantirishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. So'zning shakli va kontekstiga bog'liq bo'lgan grammatik ma'no tushunchasiga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: grammatika, tilshunoslik, morfologiya, sintaksis, grammatik ma'no, morfologiya, til tuzilishi, aloqa.

Введение

«Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения» (А.С.Пушкин)

Несмотря на наличие определенных норм и традиций, любой язык постепенно изменяется. Эти изменения происходят постоянно, но они не сильно заметны в течение жизни одного поколения.

Язык как система находится в постоянном движении, развитии, и самым подвижным уровнем языка является лексика: она в первую очередь реагирует на все изменения в обществе. Язык – это удивительный инструмент, позволяющий нам выражать мысли, чувства и идеи. Он является основой человеческого общения и культуры. Чтобы понимать и использовать язык эффективно, необходимо изучать его структуру и правила, которыми он управляется.

Грамматика – это ключ к разгадке тайн языка. Она позволяет нам разбираться в словах и предложениях, узнавать, как они строятся, и какой смысл они несут. Грамматика – это не просто набор правил, но система, которая позволяет нам увидеть язык как сложный и организованный механизм.

В этой статье мы погружаемся в мир грамматики, изучая ее роль в языкознании, разбирая основные аспекты ее изучения и подчеркивая ее значение в общении. Мы поговорим о том, как грамматика помогает нам понимать смысловые оттенки слов и предложений, и как она влияет на наш языковой рост и развитие.

Язык – постоянно развивается и меняется. Одним из важнейших аспектов этого развития является изменение его словарного состава. Новые слова появляются, старые слова утрачивают актуальность, а значения слов могут сужаться или расширяться. Эти исторические изменения отражают эволюцию общества, культуры, технологий и идей.

1. Устаревшие слова: свидетели прошлого

Устаревшие слова – это слова, вышедшие из активного употребления в современном языке. Их можно разделить на две категории:

1.1. Историзмы

Историзмы – это слова, обозначающие предметы, явления, понятия, ушедшие из жизни, ставшие историей. Они больше не используются в современном языке, поскольку обозначают реалии прошлого.

- Примеры: боярская дума, стрелец, гусар, самовар (в значении "чайник", который топили углем).
- Причины исчезновения: Изменения в жизни общества, техническом прогрессе, развитии культуры. Например, с появлением современных способов отопления слово "самовар" перестало обозначать чайник, а стало историзмом, хранящим память о быте прошлого.
- Особенности: Не имеют современных синонимов, используются только в исторической литературе.

1.2. Архаизмы

Архаизмы – слова, вышедшие из активного употребления, но имеющие современные синонимы. Они могут быть описаны как "старые слова", но их значения понимаются и сейчас.

- Примеры: очи (глаза), чело (лоб), длань (рука), вещий (пророческий).
- Причины исчезновения: Изменения в фонетике, морфологии, влияние заимствований. Например, слово "очи" уступило место слову "глаза" в результате фонетических изменений и упрощения лексики.

Виды:

Лексические архаизмы: Слова, имеющие современные синонимы (см. примеры выше).

Грамматические архаизмы: Устаревшие формы слов, грамматических конструкций (например, поистине, посему).

2. Изменения в лексическом составе: расширение и сужение значений

Изменение лексического состава происходит не только за счет появления новых слов, но и за счет изменения значений уже существующих слов:

2.1. Сужение значения слова

Сужение значения слова происходит, когда слово начинает обозначать меньшее количество понятий, чем раньше.

- Примеры:

Двор (раньше означало "жилище", теперь - "территория перед домом").

Вещь (раньше - "существо", "предмет", сейчас - "предмет, не имеющий собственного названия").

- Причины: Спецификация значений, появление новых слов с более узкими значениями. Например, слово "двор" утратило свое широкое значение "жилище" с появлением новых слов, обозначающих типы жилищ (дом, изба, палаты).

2.2. Расширение значения слова

Расширение значения слова происходит, когда слово начинает обозначать больше понятий, чем раньше.

- Примеры:

Спутник (раньше - "сопровождающий", сейчас - "космический аппарат").

Программис (раньше - "создатель компьютерных программ", сейчас - "любой, кто работает с компьютером").

- Причины: Появление новых реалий и потребностей в обозначении новых понятий. Например, слово "спутник" расширило свой смысл с появлением космических аппаратов, которые стали "спутниками" Земли.

3. Неологизмы: язык отражает новое время

Неологизмы (греч. neos – новый, logos – понятие) - это новые слова, появившиеся в языке для обозначения новых явлений, предметов, понятий.

3.1. Лексические неологизмы

- Примеры: смартфон, интернет, блогер, стриминг.

- Источники:

Научно-технический прогресс: нанотехнологии, биотехнологии.

Общественная жизнь: пиар, модератор, ток-шоу.

Культура и искусство: рэп, поп-арт, веб-дизайн.

- Пути возникновения:

Образование новых слов: гипермаркет (гипер + маркет).

Заимствования: футбол, бизнес, дизайнер.

Переосмысление значений существующих слов: сёрфинг (раньше - "поверхностное прочтение", сейчас - "катание на волне").

3.2. Семантические неологизмы

- Определение: Новые значения уже существующих слов.

- Примеры: вирус (ранее - "возбудитель инфекции", сейчас - "программа, которая может разрушить компьютер").

4. Заключение: динамика языковой системы

Исторические изменения в словарном составе языка - это не просто появление новых слов, но и результат сложных процессов, отражающих динамику языковой системы и ее тесную связь с жизнью общества.

- Язык отражает изменения в потребностях человечества.
- Язык адаптируется к новому опыту и знаниям.
- Язык сохраняет память о прошлом в виде архаизмов и историзмов.

Изучение исторических изменений в словарном составе языка помогает нам лучше понять эволюцию человечества, его культуры и идей.

Выводы:

- Грамматика – неотъемлемая часть языка, которая позволяет нам понимать и создавать смысловые послания.
- Изучение грамматики позволяет нам улучшить свои языковые навыки, повысить уровень грамотности и уверенности в общении.
- Грамматика – это не просто набор правил, но система, которая требует глубокого изучения и понимания.

References:

1. Абдулазизов А.А., Зализняк А.М. Общее языкознание. Уч.пособие. – Т.,2007.
2. Введение в языкознание: учебное пособие / Э.А.Исламова, Р.М. Болгарова. – Казань, 2016.
3. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. – М.: Рольф, 2003. – 448 с.
4. Кахарова, Н. Н. (2023). К вопросу об изучении Плеоназмов и Тавтологий с Исторической Точки Зрения. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 120-124.
5. Акбарзода, А., & Кахарова, Н. (2023, December). Молодежный сленг как противоречивое явление в современной лингвистике. In *Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 12, pp. 120-123)*.
6. Кахарова, Н. Н. (2023). ВЛИЯНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).